

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ COVID-19 У ДЕТЕЙ

PECULIARITIES OF ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN COVID- 19 IN CHILDREN

ВЛАДИМИРОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,

ассистент,

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

имени Н. П. Огарёва,

ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница».

САЙГИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

студент,

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет

имени Н. П. Огарёва.

VLADIMIROV DENIS OLEGOVICH,

assistant,

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev,

GBUZ RM "Children's Republican Clinical Hospital".

SAIGIN NIKITA VYACHESLAVOVICH,

student,

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev.

В данной статье рассматривается проблема воздействия COVID-19 на детский организм. Обобщены имеющиеся данные об электрокардиографических изменениях при острой инфекции SARS-CoV-2 у детей. Для идентификации опубликованных по данной теме статей использовались такие ресурсы, как PubMed, e-library. Обнаруженные в ходе литературного обзора кардиальные изменения включали как небольшие отклонения от нормы, так и значительные, требующие консультацию и наблюдение врача-кардиолога. Приведены результаты исследования на базе ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» в г. Саранск, которые также диктуют необходимость тщательного динамического наблюдения за детьми с кардиальными проявлениями при COVID-19.

This article discusses the problem of the impact of COVID-19 on the child's body. The available data on electrocardiographic changes in acute SARS-CoV-2 infection in children are summarized. Resources such as PubMed and e-library were used to identify articles published on this topic. The cardinal changes found during the literature review included both small deviations from the norm and significant ones requiring consultation and observation by a cardiologist. The results of the study on the basis of the State Medical Institution "Children's Republican Clinical Hospital" in Saransk, which also dictate the need for careful dynamic monitoring of children with cardiac manifestations in COVID-19.

Ключевые слова: ЭКГ, COVID-19, SARS-CoV-2, сердечно-сосудистая система, педиатрия, дети, нарушения ритма.

Key words: ECG, COVID-19, SARS-CoV-2, cardiovascular system, pediatrics, children, rhythm disturbances.

Введение. В конце 2019 года в городе Ухань (Китай) был идентифицирован новый коронавирус, названный SARS-CoV-2, который стал причиной группы случаев пневмоний. Вирус быстро распространился по всем миру, вызвав пандемию, именуемую COVID-19. Как ранее было установлено, передача COVID-19 произошла от летучих мышей, но, возможно, инфекция была передана людям через других промежуточных животных, потенциально поставляемых с местного рынка морепродуктов в г. Ухань [1]. На ранних стадиях пандемии доля подтвержденных случаев среди детей была относительно небольшой, и считалось, что дети редко болеют SARS-CoV-2 [2], однако дальнейшие исследования показали, что дети и подростки восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2. С одной стороны, у большинства детей новая коронавирусная инфекция протекает мало- или бессимптомно, поэтому они подвергаются меньшему риску госпитализации, но с другой стороны, жизнеугрожающим осложнением является мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с SARS-CoV-2, который может приводить к тяжелым полиорганным поражениям [3].

Цель исследования: обобщить имеющиеся данные об электрокардиографических изменениях при острой инфекции SARS-CoV-2 у детей.

Патофизиология.

SARS-CoV-2 представляет собой покрытый оболочкой РНК- вирус, который связывается с рецептором ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2) на поверхности клетки-хозяина с помощью вирусного белка S (spike) [4]. Как только вирусный белок S связывается с рецептором АПФ2, трансмембранная протеаза TMPRSS2, присутствующая в клетке-хозяине, способствует поглощению вируса путем расщепления АПФ 2 и активации белка SARS-CoV-2. Экспрессия ACE-2 не ограничивается дыхательной системой, она широко представлена также в других тканях, таких как кишечник, сердце, почки, а также в артериальных и венозных эндотелиальных клетках во всех изученных органах [5]. Предполагаемые механизмы поражения сердечно-сосудистой системы при инфекции SARS-CoV-2 включают: прямую вирусную инвазию в кардиомиоциты, в которых высоко экспрессируются рецепторы АПФ 2, что приводит к прямому повреждению клеток; поражение кардиомиоцитов, обусловленное выраженной иммунной воспалительной реакцией и цитокиновым штормом; тяжелая гипоксия, приводящая к ишемическому повреждению миокарда. Количество рецепторов АПФ 2 увеличивается с возрастом, что позволяет предположить, что более низкие уровни АПФ 2 могут частично объяснять, почему у детей отмечается менее тяжелое течение инфекции [6].

В исследование Samuel S, Friedman RA были включены педиатрические пациенты возрастом от 0 до 21 года с подтвержденной SARS-CoV-2 инфекцией методом ПЦР (n=36). Пациенты болели в среднем 5 ± 6 дней до госпитализации и проявляли следующие симптомы: лихорадка (67%), кашель (36%), одышка (24%), боль в груди (6%), миалгия (19%), головная боль (8%) и желудочно-кишечные симптомы (31%).

В рамках протокола лечения пациенты проходили электрокардиограмму (ЭКГ) в 12 или 15 отведениях, показатели ритма собирались ежедневно и интерпретировались детским кардиологом. Результаты исследования показали, что 10 пациентов имели значительные изменения на ЭКГ, включая низковольтные комплексы QRS (18%), гипертрофию левого желудочка (4%), гипертрофию правого желудочка (4%), отклонение электрической оси сердца влево (4%), отклонение электрической оси сердца вправо (4%) и значительные изменения сегмента ST (4%). У 3 детей регистрировались редкие изолированные преждевременные эктопические сокращения предсердий, у 1 ребенка были частые изолированные преждевременные эктопические сокращения предсердий, у 1 пациента отмечались редкие изолирован-

ные однофокальные преждевременные желудочковые эктопические сокращения и у одного фиксировались частые изолированные однофокальные преждевременные желудочковые сокращения. У 6 исследуемых (17%) наблюдались значительные аритмии: у 5 пациентов зарегистрирована желудочковая тахикардия, у одного – длительная предсердная тахикардия [7].

В марте 2021 года в исследовании Gartenberg AJ, White TJ был проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, содержащих данные об инфицировании SARS-CoV-2 с последующим направлением на прием к врачу-кардиологу, вследствие неутешительных результатов скринингового ЭКГ. В исследовании приняло участие 46 детей (средний возраст 15,6 лет) Большинство пациентов отмечало легкие симптомы (89.1%), у 4 (8.7%) заболевание протекало бессимптомно, у 1 (2.2%) были отмечены симптомы средней тяжести, ни один из пациентов не имел тяжелых проявлений и не нуждался в госпитализации. Из наиболее частых симптомов были: головная боль (47.6%), повышенная температура тела (40.5%) и общая слабость (35.7%). Симптомы поражения сердечно-сосудистой системы включали: боль/заложенность в грудной клетке (9.5%), одышку (2.4%), головокружение (2.4%). У 10 пациентов (21.7%) была зафиксирована синусовая брадикардия (21.7%), у 8 (17.4%) неполная блокада правой ножки пучка Гиса, у 15.2% неспецифический подъем сегмента ST, у (13.0%) дилатация правого предсердия [8].

Часть анализа собственного наблюдения (клинико-инструментальное) 57 детей с острой формой COVID-19, проводимое на базе ГБУЗ РМ «ДРКБ» г. Саранск, показало следующие результаты: У пациентов с острой формой COVID-19 (n=57 чел.) средний возраст составил 5 лет 2 месяца (медиана 2 года 2 месяца). Количество заболевших мальчиков (31) немного превысило девочек (26). ПЦР (РНК SARS-CoV-2) у всех детей показал положительный результат. У 86% детей в анамнезе отмечен тесный семейный контакт с больным COVID-19. Количество дней, находящихся на стационарном лечении составило $9,98 \pm 2,6$ дней.

Из основных клинических симптомов заболевания у детей наблюдалось: повышение температуры тела $>38,0^{\circ}\text{C}$ у 100% детей, сухой кашель (или с небольшим количеством мокроты) в 78% случаев, ощущение сдавления в области грудной клетки у 16%, одышка у 14% детей, утомляемость 46%, миалгии у 11%, головные боли у 8%, боли в животе у 16%, диарея у 8%, рвота у 3%, сыпь в 18%. Пневмония была диагностирована у 36% детей. Однако симптомы носили кратковременный характер (продолжительность дней 7 ± 2).

По данным ЭКГ выявлены следующие изменения: синусовая тахикардия отмечалась у 45,6% детей, нарушения процессов реполяризации и метаболические реполяризационные изменения у 66,6%. Нарушение внутрижелудочковой проводимости у 12,2%. Проявление дисфункции синусового узла в виде синусовой брадикардии отмечалось у 14% детей, миграции водителя ритма у 26,3%, предсердного ритма у 7% детей. Синдром ранней реполяризации желудочков у 18% детей. Снижение амплитуды зубцов в стандартных отведениях и/или в грудных отведениях регистрировались у 24,5% детей. Впервые выявленные нарушения ритма по типу наджелудочковой экстрасистолии отмечалось у 15,7%, желудочковой экстрасистолии у 8,7% исследуемых. Нарушение проводимости сердца типа атриовентрикулярной блокады 1 степени у 10,5% детей, синоатриальная блокада 2 степени 2 тип – 5,2 % детей (рис. 1.)

Вывод.

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что дети по сравнению со взрослыми значительно легче и в легкой форме переносят COVID-19 и, о чем свидетельствует меньшее количество дней пребывания на стационарном лечении ($9,98 \pm 2,6$); кратковременный характер клинических симптомов (7 ± 2 дней); меньший процент поражения легочной ткани 36% (вирусная пневмония, ассоциированная с COVID-19). Несмотря на то, что дети переносят COVID-19 в нетяжелой форме, по результатам исследования в этой группе пациентов также имеются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, которые вы-

являются на электрокардиограмме (нарушения ритма сердца и проводимости, нарушения процессов реполяризации и др.) Очевидно, что дети с впервые выявленными и сохраняющимися через 1 месяц симптомами и нарушениями ЭКГ, претендуют в группу риска по развитию кардиальных нарушений и требуют наблюдение кардиолога по месту жительства.

Рис. 1. ЭКГ изменения у пациентов с острой формой COVID-19.

Заключение.

Анализ вышеизложенных исследований позволил сделать вывод, что, несмотря на многочисленные сообщения о легком течении инфекции SARS-CoV-2 у детей, имеются патофизиологические механизмы повреждения сердечно-сосудистой системы. Поэтому необходимо тщательное динамическое наблюдение за детьми с кардиальными проявлениями новой коронавирусной инфекции для определения дальнейшего прогноза и риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sharma A., Ahmad Farouk I, Lal SK. COVID-19: A Review on the Novel Coronavirus Disease Evolution, Transmission, Detection, Control and Prevention. Viruses. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33572857>. doi:10.3390/v13020202. PMID: 33572857; PMCID: PMC7911532.
2. Ladhani S.N., Amin-Chowdhury Z., Davies H.G., Aiano F., Hayden I., Lacy J., Sinnathamby M., de Lusignan S., Demirjian A., Whittaker H., Andrews N., Zambon M., Hopkins S., Ramsay M.E. COVID-19 in children: analysis of the first pandemic peak in England // Arch Dis Child. 2020. Dec. V. 105(12). p. 1180-1185. doi: 10.1136/archdischild-2020-320042. Epub 2020 Aug 12. PMID: 32796006; PMCID: PMC7431771.
3. Parasher A. COVID-19: Current understanding of its Pathophysiology, Clinical presentation and Treatment // Postgrad Med J. 2021 May. V. 97(1147). p. 312-320. doi: 10.1136/postgradmedj-2020-138577. Epub 2020 Sep 25. PMID: 32978337.
4. Belhadjer Z., Méot M., Bajolle F., Khraiche D., Legendre A., Abakka S., Auriiau J., Grimaud M., Oualha M., Beghetti M., Wacker J., Ovaert C., Hascoet S., Selegny M., Malekzadeh-Milani S., Maltret A., Bossier G., Giroux N., Bonnemains L., Bordet J., Di Filippo S., Mauran P., Falcon-Eicher S., Thambo J.B., Lefort B., Mocerri P., Houyel L., Renolleau S., Bonnet D. Acute Heart Failure in Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in the Context of Global SARS-CoV-2 Pandemic // Circulation. 2020 Aug 4. V. 142(5). p. 429-436. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048360. Epub 2020 May 17. PMID: 32418446.

5. Albin A., Di Guardo G., Noonan D.M., Lombardo M. The SARS-CoV-2 receptor, ACE-2, is expressed on many different cell types: implications for ACE-inhibitor- and angiotensin II receptor blocker-based cardiovascular therapies. *Intern Emerg Med.* 2020 Aug. V. 15(5). p.759-766. doi: 10.1007/s11739-020-02364-6. Epub 2020 May 19. PMID: 32430651; PMCID: PMC7236433.

6. Jone P.N, John A., Oster M.E., Allen K., Tremoulet A.H., Saarel E.V., Lambert L.M., Miyamoto S.D., de Ferranti S.D. American Heart Association Leadership Committee and Congenital Cardiac Defects Committee of the Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Hypertension, and Council on Peripheral Vascular Disease. SARS-CoV-2 Infection and Associated Cardiovascular Manifestations and Complications in Children and Young Adults: A Scientific Statement From the American Heart Association // *Circulation.* 2022 May 10. V. 145(19). p. e1037-e1052. doi: 10.1161/CIR.0000000000001064. Epub 2022 Apr 11. PMID: 35400169.

7. Samuel S., Friedman R.A., Sharma C., Ganigara M., Mitchell E., Schleien C., Blaufox A.D. Incidence of arrhythmias and electrocardiographic abnormalities in symptomatic pediatric patients with PCR-positive SARS-CoV-2 infection, including drug-induced changes in the corrected QT interval. // *Heart Rhythm.* 2020 Nov. V. 17(11). p.1960-1966. doi: 10.1016/j.hrthm.2020.06.033. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32621881; PMCID: PMC7328618.

8. Gartenberg A.J., White T.J., Dang K., Shah M., Paridon S.M., Elias M.D. Assessing the utility of screening electrocardiograms in paediatric patients following COVID-19 // *Cardiol Young.* 2022 May. V. 32(5). p. 711-717. doi: 10.1017/S1047951121003012. Epub 2021 Jul 8. PMID: 34233783; PMCID: PMC8387693.

© Владимирова Д.О., Сайгин Н.В., 2022.